

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ZAMONAVIY BANK XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Jurayev Zaripjan Yuldashevich

O'zbekiston Sanoat Qurilish aksiyadorlik tijorat banki
Davlat dasturlari va loyihalari bilan ishlash departamenti
katta menedjer

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14053943>

Annotatsiya: tijorat banklari faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy bank xizmatlarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada tijorat banklarida zamonaviy bank xizmatlarini kengaytirish, bank faoliyatiga zamonaviy bank xizmatlarini ta'siri, mijozlarga xizmat ko'rsatish usullari, masofaviy bank xizmatlarining rivojlantirish istiqbollari o'rganiladi.

Kalit so'zlar: masofaviy bank xizmatlari, tijorat banklari, mobil banking, bank-mijoz, internet-banking, mijoz.

Аннотация: внедрение современных банковских услуг имеет важное значение в развитии коммерческих банков. В данной статье рассматривается расширение современных банковских услуг в коммерческих банках, влияние современных банковских услуг на банковскую деятельность, методы обслуживания клиентов, а также перспективы развития дистанционного банковского обслуживания.

Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, коммерческие банки, мобильный банкинг, банк-клиент, интернет-банкинг, клиент.

Abstract: the introduction of modern banking services is important in the development of commercial banks. This article examines the expansion of modern banking services in commercial banks, the impact of modern banking services on banking activities, customer service methods, and prospects for the development of remote banking services.

Keywords: remote banking services, commercial banks, mobile banking, bank-client, internet banking, client.

Tijorat banklari faoliyati mijozlar bilan bog'liq bo'lib, raqobatbardoshlikni oshirish uchun mijozlarni jalb qilish kerak. Mijozlarning ishonchini oshirish, xizmat turlarini, sifatini, tezkorlikni oshirish, qulayliklarni yaratish mijozlarni jalb qilish uchun samarali yo'l hisoblanadi. Shu sababli zamonaviy bank xizmatlari, yangi texnologiyalarga bo'lgan ehtiyoj o'sib bormoqda. Hozirgi kunda mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida tijorat banklari turli innovatsion, zamonaviy, masofaviy bank xizmatlarini taklif qilmoqdalar. Bularga misol qilib Bank-mijoz, internet banking, mobil banking xizmatlarini ko'rsatishimiz mumkin. Zamonaviy texnologiyani rivojlanishi banklar va bank mijozlari o'rtasidagi masofani sezilarli darajada kamaytirishi, banklararo raqobatni kuchaytirishi va bank xizmatlarini miqdoriy saiaft jihatdan rivojlanishiga hissa qo'shib kelmoqda.

2020 yil 12 mayda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5992-sonli "2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni qabul qilindi. Mazkur Strategiya Markaziy bank va Moliya vazirligi tomonidan Jahon banki bilan hamkorlikda mamlakat bank tizimining joriy holatini o'rganish natijalari bo'yicha asosiy xulosalar va tavsiyalar, shuningdek xorijiy davlatlarning moliya sektorini transformatsiya qilish tajribasi hamda moliya sohasidagi xalqaro tendensiyalarni inobatga olgan holda ishlab chiqildi.

Masofaviy bank xizmatlarini ko'rsatish turli bank operatsiyalarini masofadan amalga oshirish imkoniyatini beradigan xizmatlar kompleksidir. Buning uchun bank muassasasiga tashrif buyurmasdan turib kompyuter yoki mobil telefondan foydalanish kifoya. Masofaviy texnologiyalar mijozga bank xizmatlaridan foydalanishda maksimal qulaylik va bank bilan ishlash jarayonida vaqt hamda moliyaviy xarajatlarni minimallashtirish imkonini beradi. Masofaviy bank xizmatlarining rivojlanishi bank xizmatlari tizimida yangi hajmdagi va yangi shakldagi turli xizmatlarni yuzaga kelishiga sabab bo'ldi.

Tijorat banklari tomonidan yaratilgan birinchi masofaviy xizmt turi bu Bank-mijoz, SMM banking xizmatlari bo'lgan. Bank-mijoz dasturi yuridik shaxslar uchun mo'ljallangan bo'lib, mijozlar kompyuterlariga maxsus dastur o'rnatilib, shu dastur orqali o'z hisobraqamlarini kuzatishlari va amaliyotlarni bajarishlari mumkin bo'lgan. Sms banking xizmati esa jismoniy shaxslar plastik raqamlaridagi amaliyotni haqida xabar beruvchi xizmat turi hisoblanadi. Hozirgi kunda Respublikamizdagi barcha tijorat banklarini o'zlarining mobil banking ilovasiga egadirlar. Mobil banking ilovasi mijozlar uchun ko'p qulayliklarni yaratadi. Bu ilovalar orqali mijozlar deyarli barcha bank xizmatlaridan masofadan turib foydalanishlari mumkin: pul o'tkazmalari(mahalliy, xalqaro), omonat ochish, plastik kartaga buyurtma berish, konversiya, kreditlar olish yana ko'plab xizmatlarni sanab o'tishimiz mumkin.

Masofaviy bank xizmatlaridan foydalanadiganlar soni ortib bormoqda. 2024-yil sentyabr oyida bunday xizmat ko'rsatish kanallaridan foydalanuvchilar soni 48,4 million kishini tashkil etgan, bu o'tgan yilga nisbatan 23,1 foizga va 5 yil avvalgiga nisbatan 4,7 baravarga ko'p. Deyarli barchasi jismoniy shaxslar hisoblanadi. Yil davomida ularning soni 23,5 foizga, 5 yil ichida esa 4,8 barobarga oshib, 47 million kishiga yetgan. Masofaviy bank tizimlaridan foydalanuvchi yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar soni 2024-yil sentyabrda 1,4 million nafarni tashkil etgan – ushbu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 9,9 foizga, 5 yil avvalgiga nisbatan esa 2,3 barobarga ko'p.

Masofadan bank xizmatlarini ko'rsatuvchi tizimlardan foydalanuvchilarning soni 2023-yil 1-noyabr holatiga

No	Bank	Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar	Jismoniy shaxslar	Jami
1	Milliy bank	97 296	1 614 472	1 711 768
2	O'zbekiston sanoat-qurilish banki	72 183	5 993 998	6 066 181
3	Agrobank	197 533	5 378 755	5 576 288
4	Ipoteka-bank	164 079	2 793 710	2 957 789
5	Mikrokreditbank	69 436	980 080	1 049 516
6	Xalq banki	117 911	3 904 633	4 022 544
7	Garant bank	6 853	93 383	100 236
8	Biznesni rivojlantirish banki	29 407	256 665	286 072
9	Turonbank	47 590	456 346	503 936
10	Hamkorbank	123 737	1 551 297	1 675 034

www.cbu.uz

Hozirgi kunda masofaviy bank xizmatlarni rivojlantirish tijorat banklari faoliyatini asosini tashkil qiladi. Mobil bank ilovalaridagi kamchiliklarni bartaraf etish, yana boshqa xizmat turlarini qo'shish kerak bo'ladi. Masofaviy bank xizmatlarini rivojlanishi mijozlarni identifikatsiya qilish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Identifikatsiya jarayonida kelib chiqadigan muammolarga yechim topish uchun Ichki ishlar bazasidan integratsiya qilish imkoniyatlarini yaratib berilsa, mijozlar uchun qiyinchilik tug'dirmaydi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining yillik xisobotlari.
2. Tasheva Nigina Umarovna O'ZBEKISTONDA ZAMONAVIY BANK XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI Международный научный журнал № 17 (100), часть 1 «Научный импульс» Января , 2024
3. Kadirov Laziz O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ZAMONAVIY BANK XIZMATLARININ RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI ILM-FAN VA INNOVATSIYAILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
4. Sherali Sultonov Nuraliyevich, Nodira Soatova Bobokhanovna. Ways of Fund Market Development in Uzbekistan. Eurasian Scientific Herald.2022 4.
5. Sherali Sultonov. Directions of state regulation of the stock market. International Journal of Economic Growth and Environmental. 2021